

JAMIYATDA XOTIN-QIZLARINING GENDER TENGLIGI PARADIGMASIDA

OILA VA NIKOHNING ROLI

Azimov Ashirali Mehmonboevich

Andijon davlat tibbiyot instituti

Ijtimoiy gumanitar fanlari kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7688278>

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamiyatda gender tengligiga intilish sharoitida oila va nikohning roli muhokama etiladi. Shuningdek, oila institutiga nisbatan gender tenglashtirishni joriy etish muammolari va ularning an'anaviy muqobillari qiyosan o'rganildi.

Kalit so'zlar: gender tenglik, gender muvozanat, liberallashtirish, qadriyatlar transformatsiyasi, oila instituti, oila inqirozi.

KIRISH. Ma'lumki, bugungi global taraqqiyot talablari (demokratlashtirish, liberallashtirish, gender tenglik, bozor munosabatlari) umumbashariy tamoyillar darajasiga ega bo'lib, ularga rioya qilish jahondagi barcha mamlakatlar uchun umummajburiy ahamiyat kasb etadi. Har bir mamlakatning jahondagi o'rni mana shu talablarni bajarishni qanchalik uddalay olishiga bog'liq bo'lib qoldi. Ba'zida bunday talablar an'anaviy ijtimoiy munosabatlar va institutlarga asoslangan mamlakatlar oldiga shunday muammolarni ilgari suradiki, ularni an'anaviylik bazasida hal etish juda keskin va ziddiyatli muammolarni ham keltirib chiqaradi. Amalda modernizatsiya jarayoni ana shunday muammolarning oldini olishga va hal etishga qaratilsada, shu bilan birga, u jamiyat barqarorligini ta'minlash uchun ma'lum darajada an'anaviy munosabatlar va institutlarni saqlab qolishga intiladi.

ASOSIY QISM. Gender amaliyotining jahonda, xususan, G'arb dunyosida erishgan yutuq va kamchiliklaridan kelib chiqib, an'anaviy jamiyatlarda gender munosabatlarni shakllantirish borasida ba'zi yo'nalishlarni belgilab olish ham metodologik, ham nazariy-amaliy ahamiyatga ega [1].

Ijtimoiy hayotda gender munosabatlarni, xususan, gender tenglikni ta'minlash muhim prinsipial mohiyat kasb etadi. Aynan gender tenglik demokratik taraqqiyotga erishganlikning va fuqarolik jamiyati shakllanganligining muhim mezonlaridan biri bo'lib qoldi. Shuning uchun "bugungi kunda postsovet makoni mamlakatlarida, shu qatori, Markaziy Osiyoda gender muammosi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy muammoga aylandi. Uni hal etish ijtimoiy hayotning barcha sohalarini barqarorlashtiradi, ularni muvaffaqiyatli modernizatsiya qilishga yordam beradi" [2]. Biroq, modernizatsiya sharoitida yoki undan boshqa holatlarda genderga barcha ijtimoiy muammolarning "kaliti" sifatida qarash, bizning fikrimizcha, bir tomonlamalik va soddalikdir. Muammoning murakkablik jihati shundaki, jamiyat hayotida gender munosabatlarni amalda shakllantirish kun tartibiga og'riqli savollarni qo'yimoqda. Aytish mumkinki, bunday savollarning markazida gender tenglik masalasi turibdi.

Gender muvozanatni tashkil etish maqsadlarida inson hayotiy faoliyatining turli xil tomonlariga differensiyalashtirilgan yondashuv taklif qilinadi. Boshqacha aytganda, gap uyg'un gender makonini shakllantirishga yo'naltirilgan u yoki bu muammolarni hal etish maqsadiga erishishning turli xil metodlari (ixcham yondashuvlar), vositalari haqida ketmoqda" [3]. Misol uchun gender tadqiqotchilarining doimiy diqqat- markazida turuvchi oila ichidagi va uning tashqarisidagi munosabatlarga gender tenglikni joriy qilishda yuqoridagi konsepsiyaga asoslanilsa, masala yanada oydinlashadi. Chunki oila o'ziga xos xususiyatlari, strukturasi, funksiyasi, oilaviy munosabatlarning ierarxik tuzilishga moyilligi va nisbatan barqarorligi bilan

boshqa ijtimoiy munosabatlar va institutlardan jiddiy farq qiladi.

Gender muammolarini hal etishning eng og'riqli tomoni ham oilaviy munosabatlar sohasiga tegishlidir. Chunki oila individ hayotining gender tenglik prinsipi to'liq qamrabololmaydigan, qat'iy ravishda o'rnatilgan nisbiy ierarxik tizimli (ota-onalar va farzandlar, aka-ukalar, opa-singillar o'rtasidagi munosabatlar) munosabatlari doirasini o'z ichiga oladi. Odatda, bunday munosabatlar ijtimoiy munosabatlarning boshqa turlariga qaraganda qarindoshlik aloqalari bilan uzviy bog'langan bo'lib, uning zahirida ruhiy- emotsional yaqinlik, doimiy va barqaror bo'lgan o'zaro ishonch, o'ta xudbinona qarashlar doirasidan chetga chiqib ketuvchi samimiy va umumiy manfaatlarni anglash yotadi. Aksincha, deyarli har lahzada yuz beradigan hayot uchun kurash kundalik hayotni ziddiyatlar o'p-qoniga to'ldirib yuboradi. Jamiyatda o'zaro aloqalar manfaatlarning darajasi va amal qilish muddatlariga bog'liq tarzda tashkil etiladi. Natijada individ ruhiy jihatdan "begona" muhitda, o'zaro aloqalarning nobarqaror va o'zgaruvchan sharoitida o'zini yolg'iz his eta boshlaydi hamda oila deb atalmish "panohgoh"ga kuchli ehtiyoj sezadi. Faqat undagina ruhiy-xotirjamlik, sokinlikka erishadi, o'zining insoniy qadrini topadi. Misol uchun, Caucasus Barometer (CB) tomonidan 2013 yilda o'tkazgan tadqiqotlarga ko'ra, nikohi buzilgan ayollar va bevalar o'zlarini baxtsiz his qilishlarini bildirganlar[4]. Shuningdek, boshqatadqiqotlar ham buni tasdiqlaydi. Masalan, CIGNA global sog'liq xizmati kompaniyasi tomonidan 2018 yilda AQShda amerikaliklarda yolg'izlikni keltirib chiqaruvchi sabablarni o'rganish uchun o'tkazilgan tadqiqot natijalaridan ma'lum bo'lishicha, oilasi bilan kammuloqot qiladiganlar va yolg'iz ona/otalar hattoki so'qqaboshlardan ko'ra o'zini yolg'iz his qilishar, yolg'izlikdan ko'proq aziyat chekar ekanlar.

Ayollarning huquqlarini himoya qilishda amalda haddan ortiq erkinlikka e'tibor qaratilishi va o'zga madaniyatlar kontekstiga noto'g'ri tatbiq qilinishi oqibatida uoilaning zavol topishiga sezilarli darajada sabab bo'lmoqda. Ularning oilaviy munosabatlar jabhasida gender tenglikni ta'minlash borasidagi maqsadlari qanchalik adolatli bo'lmasin, amalda buning uddasidan chiqqa olmayapti. Negaki, oilaning muqobili yo'q, unga muqobil bo'la oladigan biron-bir ijtimoiy variant haligacha topilmagan. Hattoki, sotsial-utopistlarning amaliyotchilari ham bunga qo'l urishganida inson tabiatidagi ota- onalik hissining naqadar yengib bo'lmas kuchini, oilaning jamiyat va inson oldidagi beqiyos ahamiyatini hisobga olmadilar. Alal-oqibat tarixda shunchaki puch va xayoliy g'oyalar sifatidaqoldi va unutilib ketdi.

XULOSA VA MUNOZARA. Jahonda ikki xil tendensiya kuzatiladi: birinchisi, oilaviy munosabatlarda mutloq gender tenglikni targ'ib qilishga qarshi G'arb bo'lmagan jamiyatlar uning G'arb dunyosidagi ko'rinishi va keltirib chiqargan salbiy oqibatlaridan qattiq hadiksirasalar, ikkinchi tomondan, feministlar oilaning ma'naviy-axloqiy jihatlariga shubha bilan qaraydilar hamda gender tenglikka qarshi chiquvchi va bartaraf etilishi lozim bo'lgan so'nggi to'siq, kuch (birgina radikal feminist Simone de Beovoning "Onalik instinkti bekor qilinmaguncha, ayollar qulligicha qolaveradi" degan so'zlarini yodga olish kifoya) deb baholaydilar. Mana shu nuqta gender qarashlar va o'zga madaniyatlarning murosasiz bahs maydoniga aylandi. Ushbu bahs-munozaralarda mohiyatan konsensusga erishish imkoni yo'q bo'lsa-da, kompromissga erishish juda muhim.

References:

1. Shirmatova G. Gender tengligini shakllantirish jamiyatni modernizatsiyalash omili sifatida// Falsafa va huquq. 2018. No 1. -B. 84.
 2. Mur S.M. Zamonaviy jamiyatda gender tadqiqotlari // Evroosiyo xavfsizligi.2011. -№ 1. -B. 192.
 3. Timoti J. Uinter. XXI asrda islom. Postmodern dunyoda qiblani topish. -T.: Sharq, 2015. -B. 97-99.
- Timoti J. Uinter. XXI asrda islom. Postmodern dunyoda qiblani topish. -T.: Sharq,2015. -B. 9